

У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-КУШИНГА С МИКРО И НЕВИЗУАЛИЗИРУЕМОЙ АДЕНОМОЙ ГИПОФИЗА

¹Яркулов С.Ф.,

²Муродова У.Р.,

³Содикова О.Ш.,

⁴Нематуллаев И.Н.

⁵Негматова Г.Ш.

⁵Научный руководитель

^{1,2,3,4,5}Г.Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7465985>

Абстракт: Болезнь Иценко Кúшинга заболевание, сопровождающееся гиперфункцией коры надпочечников , связанное с гиперсекрецией АКТГ в результате первичного поражения подкорковых и стволовых структур (таламус, гипоталамус, ретикулярная формация, аденогипофиз) или эктопической продукцией АКТГ опухолями внутренних органов

Цель: сравнить эффективность трансфеноидального вмешательства у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга (БИК) с невизуализируемой микроаденомой гипофиза.

Материалы и методы: в исследование включено 522 первично оперированных пациента (424 женщин (81%) и 98 мужчин (19%)) с центральным АКТГ-зависимым гиперкортицизмом за период с 2004 по 2018гг. Данные о катamnестическом наблюдении были доступны у 412 (79%) пациентов. Период наблюдения варьировал от 6 до 169 мес., медиана и квантили 32, [13; 60,5]. По данным дооперационной МРТ головного мозга диффузная неоднородность аденогипофиза была выявлена у 102 (20%) пациентов, микроаденома – у 420 (80%). Для подтверждения гипофизарного генеза АКТГ-зависимого гиперкортицизма 182 (35%) пациентам был выполнен селективный забор крови из нижних каменистых синусов со стимуляцией Десмопрессинном. Гистологическое подтверждение ткани аденомы получено в 443 из 511 удаленных биоптатов, составив 87%.

Результаты: послеоперационная ремиссия в группе с невизуализируемой аденомой развилась в 73 наблюдениях (72%), из них в 93% (68 набл.) наступила надпочечниковая недостаточность. В группе с микроаденомой гипофиза ремиссия развилась у 364 (87%) пациентов, при этом надпочечниковая недостаточность была верифицирована в 90% случаев (328 из 364 набл.) Персистенция гиперкортицизма была отмечена в 28% (29 набл.) и 13% случаев (56 набл.), соответственно $P < 0,001$, χ^2 Пирсона). Гипопитуитарные нарушения в группах составили: гипотиреоз 10 и 17

случаев наблюдений, что составило 10% и 4% ($P=0,018$, χ^2 Пирсона); несхарный диабет 34 и 109 случаев наблюдений, составив 33% и 26%, ($P=0,133$, χ^2 Пирсона) соответственно.

Отдаленная хирургическая ремиссия на период наблюдения 6 мес. после ТСА сохраняется у 51 (91%) пациента в группе с невизуализируемой и у 234 (84%) пациентов в группе с микроаденомой гипофиза. При катамнезе 12 мес. – 39 (89%) и 181 (80%), 24 мес. – 27 (84%) и 135 (76%), соответственно. Различия сроков отдаленной ремиссии в представленных подгруппах статистически не значимы ($P=0,650$, лог-ранговый тест). Рецидив в группах развился у 5 и 46 пациентов, составив 5% и 11%, соответственно. Различия сроков рецидива в представленных подгруппах статистически не значимы ($P=0,098$, лог-ранговый тест).

Выводы: у больных с невизуализируемой аденомой гипофиза по сравнению с пациентами с микроаденомой гипофиза статистически значимо ниже ранняя послеоперационная ремиссия. Однако, показатели отдаленной хирургической ремиссии и развития рецидива не отличаются.